

**MILLIY IQTISODIYOTGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY
INVESTITSIYALARNI JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR**

Mamatkulova Nodira Makkamovna

*menejment kafedrası dotsenti
Toshkent arxitektura-qurilish
universiteti*

*E-mail: 2025nodi@gmail.com
ORCID:0000-0003-1401-5142*

Annotatsiya. Maqolada milliy iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar tahlil qilingan. Unda investitsion muhitning barqarorligi, huquqiy asoslarning yetarli darajada takomillashmagani, infratuzilma muammolari va mahalliy korxonalar raqobatbardoshligining sustligi kabi omillar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy investorlar uchun qulay sharoit yaratish, davlat siyosatini takomillashtirish hamda xalqaro tajribadan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, milliy iqtisodiyot, investitsion muhit, muammolar, islohotlar, xalqaro tajriba, davlat siyosati, huquqiy asoslar, infratuzilma, iqtisodiy o‘shish, raqobatbardoshlik.

**ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ**

Маматкулова Надира Маккамовна

*доцент кафедры менеджмента
Ташкентский архитектурно-
строительный университет*

*E-mail: 2025nodi@gmail.com
ORCID:0000-0003-1401-5142*

Аннотация. В статье исследуются основные проблемы, связанные с привлечением прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Анализируются факторы, препятствующие инвестиционному процессу, такие как нестабильность инвестиционного климата, несовершенство правовой базы, слабое развитие инфраструктуры и низкая конкурентоспособность местных предприятий. Также представлены рекомендации по улучшению условий для иностранных инвесторов, совершенствованию государственной политики и использованию международного опыта.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, национальная экономика, инвестиционный климат, проблемы, реформы, международный опыт, государственная политика, правовая база, инфраструктура, экономический рост, конкурентоспособность.

**ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INTO THE
NATIONAL ECONOMY**

Mamatkulova Nadira Makkamovna

*Associate Professor of
the Department of Management
Tashkent university of
architecture and civil engineering
E-mail: 2025nodi@gmail.com*

ORCID:0000-0003-1401-5142

Abstract. This article analyzes the key challenges associated with attracting foreign direct investment (FDI) into the national economy. It examines obstacles such as the instability of the investment climate, underdeveloped legal frameworks, infrastructure deficiencies, and the low competitiveness of domestic enterprises. The study also provides recommendations for creating favorable conditions for foreign investors, improving state policies, and applying international best practices.

Keywords: foreign direct investment, national economy, investment climate, challenges, reforms, international experience, state policy, legal framework, infrastructure, economic growth, competitiveness.

Kirish

Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar muhim manba hisoblanadi. Ular nafaqat kapital oqimini ta‘minlaydi, balki yangi texnologiyalarni olib kirish, raqobat muhitini shakllantirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanishining asosiy omili hisoblansa-da, davlat tomonidan investitsiya muhitini yaxshilash bo‘yicha katta sa‘y-harakatlarga qaramay, mamlakatga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimiga to‘sqinlik qilayotgan yoki salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan ayrim muammolar mavjud.

Adabiyotlar sharhi

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida keng o‘rganilgan. J. Dunningning Ekletik paradigmasi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini tushuntirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi [3]. M. Porterning fikricha, xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik nazariyasi ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimini jalb qilishda muhim mezonlarni belgilaydi [4]. O‘zbekiston olimlari tamonidan olib borilgan tadqiqotlarda investitsion muhitni yaxshilash, huquqiy bazani takomillashtirish va soliq imtiyozlari joriy etish to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta‘kidlangan. Shuningdek, Jahon banki va UNCTAD hisobotlarida O‘zbekistonda investitsion islohotlar qator ijobiy natijalar bergani, ammo ba‘zi to‘siqlar va infratuzilma kamchiliklari hanuz mavjudligi qayd etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida qiyosiy, statistik va dinamik tahlil usullari, grafik tahlil, moliyaviy ko‘rsatkichlarga asoslangan diagnostika hamda tizimli adabiyotlar sharhi qo‘llanildi. Tanlangan metodlar asosan empirik ma‘lumotlarning sohalar bo‘yicha bir tekisda taqsimlanmaganligi, o‘rganilayotgan davrda moliyaviy ko‘rsatkichlaridagi dinamikani aniq tahlil etish zarurati va milliy hamda xorijiy manbalarni kompleks tarzda qiyoslash ehtiyoji bilan izohlanadi. Grafik va ko‘rsatkichlarga asoslangan yondashuv esa raqamli natijalarni ko‘rgazmali shaklda ifodalash imkoniyatini yaratdi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb qilish borasidagi muammolarni va ularning to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarga bo‘ladigan ta‘sirini quyidagi yo‘nalishlarda ko‘rib chiqamiz:

Makroiqtisodiy muammolar. Milliy valyutaning nobarqarorligi, so‘mning AQSh dollariga nisbatan kursidagi o‘zgarishlar xorijiy investorlarda, ayniqsa, daromadlarni repatriatsiya qilish va valyuta konvertatsiyasi bilan bog‘liq risklarni keltirib chiqarishi mumkin. 2024-yilda so‘m dollarga nisbatan 4,7 foizga, 2023-yilda 9,7 foizga va 2022-yilda 3,94 foizga qadrsizlangan. So‘mning sezilarli darajada qadrsizlanishining oldini olish maqsadida hukumat tomonidan

inflyasiyani pasaytirish, eksportni rag‘batlantirish va valyuta bozorida davlat ishtirokini kuchaytirish kabi yo‘nalishlarda ta’sirchan choralar ko‘rilishi zarur.

Ma’lumotlarga ko‘ra, valyuta kursining 1 foizga qadsizlanishi inflyasiyaga 0,3-0,4 foiz salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin, ya’ni so‘mning 1 foizga qadsizlanishi inflyasiyaning 0,3-0,4 foizli bandga oshishiga olib keladi. Inflyasiyaning yuqori darajada bo‘lishi, uni pasaytirishga qaratilgan sa’y-harakatlarga qaramasdan, investitsiyalashga va investitsiya loyihalarining rentabelligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. O‘zbekistonning tashqi qarzi nisbatan nazorat qilinadigan darajada bo‘lsa-da, uning yanada o‘sishi investorlarda xavotir uyg‘otishi mumkin. 2020-2024-yillar mobaynida O‘zbekistonning umumiy tashqi qarzi qariyb 1,9 barobarga oshgan va 64,1 mlrd AQSH dollariga yetgan. Umumiy tashqi qarzning YAIM hajmidagi ulushi esa 4,8 foizli bandga o‘tib, 55,7 foizga teng bo‘lgan (1-diagramma).

1-diagramma.

O‘zbekistonning umumiy tashqi qarzi va uning yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushi*

*O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tegishli yillardagi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

1. Huquqiy va tartibga soluvchi masalalar bilan bog‘liq muammolar. Jahon banki ekspertlari Stephen Knack va Philip Keefer fikricha, “Qonun ustuvorligi va mulk huquqi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimiga ta’sir ko‘rsatishda hal qiluvchi omil bo‘lib, investitsion muhitni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi”[5]. Hozirgi kunda investorlar huquqlarining yetarlicha yoki lozim darajada himoya qilinmasligi dolzarb muammodir. Qabul qilingan ko‘plab qonun hujjatlariga qaramasdan, mulk huquqlarini himoya qilish, shartnomalarning bajarilishini ta’minlash va nizolarni hal etish borasida qonunchilikni amaliyotda qo‘llash samaradorligi yetarli darajada emas. Byurokratik jarayonlar, qog‘ozbozlik va korrupsiya hanuzgacha xorijiy investorlar uchun jiddiy to‘siqligicha qolmoqda va bu investitsiya loyihalarini amalga oshirish muddatlari uzayishiga va xarajatlar oshishiga olib keladi. Investitsion faoliyatni tartibga soluvchi huquqiy-normativ hujjatlar va qoida-tartiblarning yetarlicha shaffof emasligi investorlar uchun noaniqlik va risklarni keltirib chiqaradi. “Jahon Bankining “Worldwide Govyernanse Indisators”ning investorlar uchun eng muhim bo‘lgan

ko‘rsatkich – qonun ustuvorligi indeksi 5 yil ichida yaxshilanish kuzatilgan bo‘lishidan qat’i nazar, hamon 78,3 foiz mamlakatlarga qaraganda qonun ustuvorligi past hisoblanadi” [6].

Xorijiy investorlar uchun yerga mulkdorlik huquqiga bo‘lgan cheklovlar qishloq xo‘jaligi va ko‘chmas mulk kabi ayrim iqtisodiy sohalarida investitsiyalarning o‘shishini to‘shishi mumkin. Iqtisodiy rivojlanishda muhim tarmoq hisoblangan qishloq xo‘jaligiga jalb qilingan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmagan. Bu esa agrar sohada hanuzgacha qulay investitsiya muhitining yaratilmaganligini, xususan raqobat muhiti, xususiy mulk daxlsizligi va yerlardan foydalanish tartibi, moliya bozorlari, ishlab chiqarish infratuzilmasida tizimli muammolarning mavjudligidan dalolat beradi. Shu munosabat bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investorlarga yer uchastkalarini ajratishning shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibini yanada takomillashtirish, qishloq xo‘jaligi sohasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish orqali paxta va g‘alladan qisqartirilayotgan yer maydonlarida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega va eksportbop qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirishni ko‘paytirish, oziq-ovqat xavfsizligi va narxlar barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida salohiyatli xorijiy investorlarga yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan va eksportbop qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirishni ko‘paytirish maqsadida yer uchastkasidan qirq to‘qqiz yil ijara huquqi asosida foydalanish, keyinchalik ijara muddatini qonunchilikka muvofiq uzaytirish maqsadga muvofiqdir.

Bu esa yer uchastkalarini ajratishning bozor tamoyillariga asoslangan tartibini yanada takomillashtirish, qishloq xo‘jaligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni keng ko‘lamda jalb qilish orqali paxta va g‘alladan qisqartirilayotgan yer maydonlarida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega va eksportbop qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirishni ko‘paytirish, oziq-ovqat xavfsizligi va narxlar barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

2. **Institusional muammolar.** Sud tizimining zaifligi, uning ijro hokimiyatiga bo‘lgan bog‘liqligi va sudyalarning malakasini oshirish zarurligi xorijiy investorlar ishtirokidagi nizolarni adolatli va xolis hal etishga to‘siq bo‘lishi mumkin. Davlat boshqaruvining yetarli darajada samarali emasligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi va davlat idoralar o‘rtasidagi hamkorlikning sustligi investitsiya loyihalarini amalga oshirish sur‘atini sekinlashtiradi yoki pasaytiradi. Iqtisodiyotning ayrim sohalarida raqobatning cheklanganligi va monopoliyalarning mavjudligi O‘zbekistonning to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investorlar uchun jozibadorligini pasaytiradi.

3. **Infratuzilma bilan bog‘liq muammolar.** Transport, energetika va telekommunikatsiya infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investorlar xarajatlarining oshishiga va ularning moliyaviy imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelishi mumkin. Yerdan foydalanish uchun ruxsatnomalar olishdagi qiyinchiliklar va elektr energiyasi, gaz hamda suv kabi resurslardan foydalanish bilan bog‘liq muammolar investitsiya loyihalarini amalga oshirish muddatlarini kechiktirishi mumkin.

4. **Inson kapitali va mehnat resurslari bilan bog‘liq muammolar.** Malakali va tajribali kadrlarning yetishmasligi, ayniqsa axborot texnologiyalari, moliya va menejment sohalarida zarur ko‘nikma va ish tajribasiga ega malakali kadrlarning yetishmasligi xorijiy investorlar imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Mehnat unumdorligining past darajada bo‘lishi, ya‘ni O‘zbekistonda mehnat unumdorligining mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan past darajada bo‘lishi mamlakatning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

5. **Boshqa muammolar.** Xorijiy investorlar orasida O‘zbekiston haqidagi ma‘lumotlarning cheklanganligi va mamlakatning investitsiya imkoniyatlarini targ‘ib qilish bo‘yicha samarali marketing strategiyalarining yetishmasligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Istiqbolda qo‘shni davlatlardagi beqarorlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi geosiyosiy risklar xorijiy investorlarni mamlakatdan o‘zini olib qochishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Yuqorida tadqiq qilingan muammolarni quyidagicha tasniflash mumkin (2-chizma).

2-chizma.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmi bilan bog‘liq muammolar*

*Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Xulosa

O‘zbekiston iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi muammolarga asosiy e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiq:

- birinchidan, huquqiy himoyaning noto‘liqligi va ba‘zi hollarda huquqlarning samarasiz himoyasi investorlarda xavotir uyg‘otadi, sud tizimidagi kechikishlar va korrupsiya muammolari ham kuchli salbiy ta‘irga ega, ish yuritish uchun kerakli ruxsatnomalar olishdagi ma‘muriy murakkabliklar, byurokratik tartib-taomillar investorlar uchun qiyinchilik tug‘diradi;
- ikkinchidan, sust rivojlangan transport, energetika va kommunikatsiya infratuzilmasi, yo‘llar, temir yo‘llar va aeroportlarning cheklangan imkoniyatlari tashqi sarmoyalar oqimini kamaytiradi;
- uchinchidan, moliyaviy bozorlar yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli qarz olish imkoniyatlari cheklanadi va kredit foizlari yuqori bo‘ladi, valyuta erkinligi va konvertatsiyada cheklovlar mavjudligi ham asosiy muammolardandir;
- to‘rtinchidan, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, ya‘ni yaxshi darajada bo‘lsa-da, ba‘zi mintaqalarda siyosiy noaniqlik va xavfsizlik muammolari borligi tufayli sarmoyadorlar investitsiyalashga ehtiyotlik bilan yondashmoqda;
- beshinchidan, ishchi kuchining malakasi va mehnat bozori, ya‘ni malaka va kasbiy tayyorgarlik darajasi ko‘pincha investitsiya talablariga javob bermaydi. Bu ishlab chiqarish unumdorligini pasaytiradi;
- oltinchidan, soliq tizimidagi noaniqliklar va o‘zgarishlar investorlar uchun noaniqlik tug‘diradi. Investitsiya uchun qulay yengilliklar va rag‘batlarning yetarli darajada bo‘lmasligi bevosita xorijiy investitsiyalar kirib kelishiga salbiy ta‘sir qiladi;
- yettinchidan, xorijiy sarmoyadorlar uchun kommunikatsiya bo‘yicha qiyinchiliklar ham salbiy ta‘sir doirasiga ega;
- sakkizinchidan, qo‘shni davlatlar bilan raqobatdagi kamchiliklar (masalan, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va boshqalarga nisbatan investitsiyalarni jalb qilishdagi farqlar).

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish va O‘zbekistonning xorijiy investorlar uchun jozibadorligini yanada yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: investitsiya muhitini yaxshilash bo‘yicha islohotlarni izchil davom ettirish (qonunchilikni yanada takomillashtirish, byurokratiya va korrupsiyani kamaytirish, investorlar huquqlari himoya qilinishini kuchaytirish); infratuzilmani rivojlantirishga (transport, energetika va telekommunikatsiya) bevosita xorijiy investitsiyalarni jalb qilish; inson kapitalini rivojlantirish (ta‘lim va kadrlar malakasini oshirishga investitsiyalarni yo‘naltirish); iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish (axborot texnologiyalari, turizm va qayta tiklanuvchi energiya manbalari kabi yangi iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirish); mamlakatning xalqaro maydondagi imidjini yanada yaxshilash (O‘zbekistonning investitsiyaviy imkoniyatlarini targ‘ib qilish va xalqaro maydonda uning ijobiy imidjini shakllantirish bo‘yicha samarali marketing kampaniyalarini olib borish). Yuqorida keltirilgan muammolarning ijobiy hal etilishi O‘zbekistonga yanada ko‘proq miqdorda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishiga imkon beradi, bu esa iqtisodiy o‘shishga, yangi ish o‘rinlari yaratilishiga va aholi turmush darajasining oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda O‘RQ-598-sonli “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-dekabrda PQ-459-son “O‘zbekiston Respublikasining 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
3. John H. Dunning. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions//Journal of International Business Studies.Vol. 19, No. 1 (Spring, 1988), pp. 1-31 (31 pages)
4. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1998. View Details.
5. Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: Cross-country tests using alternative institutional measures. *Economics & Politics*, 7(3). - P. 207-227.
6. Daniel Kaufmann and Aart Kraay (2023). *Worldwide Governance Indicators, 2023 Update* (www.govindicators.org), Accessed on 10/19/2023. (Grey Simple Modern Monthly Report A4 Document).
7. Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya. – T.: Ma’naviyat, 2017. – 328 b.